

СУД ИШ ЮРИТУВИДА САЙЁР СУД МАЖЛИСЛАРИНИНГ РОЛИ**А.З. Ғоибов***Ўзбекистон Республикаси Олий суди катта консултанти*

Аннотация: Ушбу тезисда суднинг фаолияти қонун устуворлигини, ижтимоий адолатни, фуқаролар тинчлиги ва тотувлигини таъминлашга қаратилганлиги, ушбу фаолиятни амалга оширишда сайёр судларнинг ўзига хос ўрни борлиги, бугунги кунда жойларда сайёр суд мажлисларини ташкил этиш кенг йўлга қўйилаётгани, лекин ушбу суд мажлисларини ташкил этиш билан боғлиқ қонунчилигимизда нормалар мавжуд эмаслиги, сайёр суд мажлисларини ташкил этишда амалга оширилиши лозим бўлган ишлар ҳақида фикрлар баён этилган.

Калит сўзлар: Суд, сайёр суд, қонун устуворлиги, суд мажлиси, тарафлар, процесс иштирокчилари.

Ўзбекистон Республикаси ўзининг 30 йиллик мустақил тарихий тараққиёти давомида қонун устуворлигини таъминлаш орқали суд органларини халқ наздида қораловчи, жазоловчи органдан ижтимоий адолатни таъминловчи, фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилувчи орган даражасига олиб чиқди. Мамлакатимизда суд-ҳуқуқ тизимида кенг кўламли ислоҳотлар олиб борилиши натижасида шахсларнинг қонун нормаларини билиш, уни тўғри тушуниш ва амал қилишларини таъминлашнинг турли усул ва механизмлари ишлаб чиқилиб ҳаётга татбиқ этилмоқда. Суд-ҳуқуқ тизимида замонавий талаб ва эҳтиёждан келиб чиққан ҳолда катта ўзгаришлар амалга оширилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 21 октябрдаги “Суд – ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чоратадбирлари тўғрисида”, 2017 йил 21 февралдаги “Ўзбекистон Республикаси суд

тизими тузилмасини тубдан такомиллаштириш ва фаолияти самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида, 2020 йил 24 июлдаги “Судлар фаолиятини янада такомиллаштириш ва одил судлов самарадорлигини оширишга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” фармонлари эълон қилинди. Ўзбекистон Республикаси [Конституцияси](#), “Судлар тўғрисида”ги Қонун ва бошқа қонунлари, халқаро шартномаларида, шунингдек инсон ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро ҳужжатларда кафолатланган ҳуқуқлар ҳамда эркинликларни, давлат ва жамоат манфаатларини, юридик шахслар ҳамда яқка тартибдаги тадбиркорларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан қўриқланадиган манфаатларини суд йўли билан ҳимоя қилишга даъват этилган.

Суднинг фаолияти қонун устуворлигини, ижтимоий адолатни, фуқаролар тинчлиги ва тотувлигини таъминлашга қаратилгандир[2].

2017-2021 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш иккинчи устувор йўналиш қилиб белгиланган ва шу асосда тизимли ишлар амалга оширилган бўлса, Янги Ўзбекистоннинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегиясида ҳам мамлакатимизда адолат ва қонун устуворлиги тамойилларини тараққиётнинг энг асосий ва зарур шартига айлантириш иккинчи устувор йўналиш этиб белгиланган. Ҳаракатлар стратегияси амалга оширилишини таъминлаш мақсадида Президент Ш.Мирзиёев ташаббуси билан Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 107 моддасига суд-ҳуқуқ соҳасидаги ислоҳотлар билан боғлиқ принциплар ўзгартишлар киритилди. Судьяликка номзодларни танлаш ва лавозимга тайинлаш тизими тубдан такомиллаштирилди. Юқори малакали судьялар корпусини шакллантириш мақсадида судьялар ҳамжамиятининг янги органи – Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ташкил этилгани, кенгаш фаолиятининг ҳуқуқий асоси сифатида Судьялар Олий кенгаши тўғрисида

қонун қабул қилингани бу йўналишдаги ислохотлар изчил давом эттирилаётганининг тасдиғидир[5].

Президент Ш.Мирзиёев 2017 йил 13 июнда суд корпуси вакиллари билан учрашиб, Адолат халқимиз учун азал-азалдан тинч ва фаровон ҳаёт мезони, барча эзгуликлар манбаи бўлиб келгани, Соҳибқирон Амир Темур бобомиз “Куч – адолатда” деган ҳикматга амал қилиб, давлат бошқарувини ташкил қилиш, эл-юртнинг тинчлиги ва ободлигини таъминлашга эришганини қайд этган ҳолда бугунги кунда мамлакатимизда ҳуқуқий демократик давлат, фуқаролик жамияти барпо этишда қонун ва адолат устуворлигини таъминлаш энг муҳим вазифа бўлиб қолаётганини таъкидлаган эди. Бу борада давлат ҳокимиятининг мустақил тармоғи бўлган суд тизимининг ўрни ва аҳамиятидан келиб чиқиб, аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданиятини янада ривожлантириш, амалий кўникмаларини шакллантириш, ўз кўзи билан кўриб ҳис қилиш имкониятини яратиш мақсадларида сайёр судлар ташкил этишни кўпайтириш вазифаси илгари сурилган эди.

Тўғри, аввал ҳам судлар томонидан сайёр суд мажлислари ташкил этилган. 1963 йилги Гражданлик процессуал кодексида ўртоқлик судларини ташкил этиш белгиланган. Лекин, бу судларда асосан оилавий низолар билан боғлиқ ишлар ёки маълум бир сабабга кўра судга кела олмайдиган тарафларнинг ишлари кўриб чиқилган. Бугунги кунда ташкил этилаётган сайёр суд мажлисларининг мақсади ва кутилаётган натижа аввалги сайёр суд мажлисларидан тубдан фарқ қилиб:

- судья ўтказётган процесснинг шаффофлигини кўрсатадиган ва қарорларини кенг ҳалқ оммасига етказадиган жараён эканлиги;
- судьянинг кўрилаётган ишларни ўзи фаолият кўрсатиб келаётган суд биносида жойлашган суд мажлислар залидан ташқарида ўтказиши;
- сайёр суд мажлислари фақат очиқ ўтказилиши;
- суд мажлисларида кенг жамоатчилик ва оммавий ахборот воситалари вакилларининг иштироки сўралиши каби жиҳатлари билан аҳамиятлидир.

Кўшни ва ҳамдўстлик мамлакатларининг судлов органлари фаолиятида ҳам сайёр суд мажлисларини ташкил этиш амалиёти мавжуд. Президент Ш.Мирзиёев эътибор қаратгани ва таъкидлаганидек, судни том маънода “Адолат қўрғони”га айлантириш лозимлиги, ҳаётда адолат ва маънавият – ўзаро чамбарчас боғлиқ тушунчалар экани, маънавият бўлмаган жойда ҳеч қачон адолат бўлмаслиги, бугунги суд органлари фаолияти сифат жиҳатдан бутунлай янги талабларга жавоб беришга тайёр бўлиши кераклиги, жойларда сайёр суд мажлисларини ташкил этиш кўламини кенгайтириш, суд фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш орқали кўзланган натижага эришиш мумкинлиги белгиланган. Чунки халқимиз ва жамоатчилигимиз орасида суд деганда ҳали ҳам фақат “қора курсини” тушуниш, судларнинг ихтисослашув асосида иш юритишини билмаслик, низоли муаммоларни судсиз ҳал қилишга уриниш, судга келишни ўзи учун ор билиш ҳолатлари ёки тааллуқли бўлмаган масалалар бўйича судга мурожаат қилиш, процессуал муддатларни асоссиз равишда ўтказиб юбориш, ваколатидан ташқари масалаларни суддан талаб қилиш, қонун ва судга ҳурматсизлик қилиш каби ҳолатлар кўп учрайди.

Глобаллашув ва ахборот асрида аҳолини, айниқса, ёшларни ҳар хил ахборот хуружларидан асраш, уларни қонунга, судга нисбатан ҳурмат руҳида тарбиялаш, юзага келган муаммоли вазиятларни фақат суд йўли билан ҳал қилишга эришиш лозим. Ўз кўзи билан кўриш ва тушуниш асносида фуқароларнинг судга бўлган ишончини ошириш мақсадида сайёр суд мажлисларини жойларда: таълим муассасалари, маҳалла фуқаролар йиғинлари, меҳнат жамоаларида, ишга ҳалақит бермайдиган тарзда сифатли ташкил этиш белгиланган мақсадларимизга эришишнинг энг мақбул усулидир.

Қонунчиликда сайёр суд мажлисини ўтказиш атамасига алоҳида урғу берилмаган. Амалиётда ўтказилаётган сайёр суд мажлисларидан келиб чиққан ҳолда умумий таъриф бериладиган бўлса, сайёр суд мажлиси – бу суд муҳокамасига тайинланган ишларни суднинг ўз биносидан ташқарида, хусусан

жамоатчилик ёки аҳоли кўп яшайдиган жойларда, жамоатчилик ва аҳоли вакилларининг фаол иштирокида ўтказиладиган очиқ суд мажлиси ҳисобланади.

Қонунчиликда суд мажлисини ташкил этиш билан боғлиқ муайян процессуал талаб ва стандартлар мавжуд бўлиб, сайёр суд мажлисларида бунинг имкони мавжуд эмас. Буларга:

- жиҳозланмаган ва суд мажлисини ўтказиш имконияти етарли бўлмаган хонада мажлис ташкил этиш;
- судьялар ва суд процессининг хавфсизлигини таъминлаш масалалари; маслаҳатхонанинг мавжуд бўлмаслиги;
- тарафларнинг манзилни аниқ билмаслиги кабилар киради.

Юқорида қайд этилган жиҳатлар албатта суднинг қонуний, асослангилган ва адолатли қарорлар қабул қилишида оз бўлсада ўзининг салбий таъсирини ўтказмай қолмайди.

Шундай экан, қонунларда кўрсатилганидек бир томонда аҳолига қулайлик яратиш, фуқароларнинг суд фаолиятига оид ҳуқуқий маданиятини ошириш бир вазифа бўлса, суд процессини белгиланган талаб ва стандартлар асосида ташкил этиш иккинчи қонун талаби ҳисобланади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб шундай хулоса қилиш мумкинки, суднинг фаолияти қонун устуворлигини, ижтимоий адолатни, фуқаролар тинчлиги ва тотувлигини таъминлашга қаратилган экан, ушбу вазифаларни тўқис адо этишда судьялар ва процесс бошқа иштирокчиларининг хизмат шароитларини янада яхшилаш, сайёр судларни ташкил этишнинг ҳуқуқий асосларини янада такомиллаштириш лозим.

References / Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг 01.04.2018й. Фуқаролик процессуал кодекси. Адолат 2016й. <https://lex.uz/docs/3517337#3517797>
2. Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги қонуни// 29.07.2021й <https://lex.uz/docs/5534923>
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2016 йил 21 октябрдаги “Суд –ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони// <https://lex.uz/docs/3050491>
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 йил 21 февралдаги “Ўзбекистон Республикаси суд тизими тузилмасини тубдан такомиллаштириш ва фаолияти самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони//Lex.uz расмий сайти// <https://lex.uz/docs/3121087>
5. Ш. М. Мирзиёев. Қонун ва адолат устуворлигини таъминлаш – барча эзгу мақсадларимизга эришишнинг энг муҳим шарти. (2017 йил 13 июнда суд корпуси вакиллари билан ўтказилган видеоселекторда сўзланган нутқ). Халқ сўзи, 14 июнь 2017. №117